

PODKAST SPONTAN NUTQDA DISFLUENSIYA KO'RSATKICHLARINING GENDER TAHLILI

Abdurahmanova M.T.

O'zMU O'zbek tilshunosligi

kafedrası prof. v.b., f.f.d.

Mabduraxmanova20@gmail.com

ORCID ID: 0009-0004-6987-3501

Olimova M.P.

O'zMU Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti

Lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs magistranti

olimovamuxlisa556@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20249193>

Annotatsiya. Mazkur maqolada spontan nutqdagi disfluensiya (ravonlikning beixtiyor buzilishi) hodisasining turlari va funksional taqsimoti tahlil qilindi. Tadqiqot obyekti sifatida ikki spikerning 1270 so'zdan iborat nutq segmenti kvantativ tahlil asosida o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, disfluensiyalarning eng ko'p uchraydigan turi to'ldirilgan pauza bo'lib, bu nutq hosil qilishning formulatsiya bosqichida kognitiv yuklama yuqori ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, funksional tahlillar ayol spiker nutqida rejalashtirishga qaratilgan disfluensiyalar, erkak spikerda esa tuzatish jarayoniga oid uzilishlar nisbatan ko'proq ekanligini namoyon etadi. Umuman olganda, ushbu xulosalar nutq hosil qilishda rejalashtirish va monitoring jarayonlari o'rtasidagi muvozanat individual strategiyalarga uzviy bog'liqligini isbotlaydi.

Annotation. This article analyzes the types and functional distribution of disfluency phenomena in spontaneous speech. A speech segment consisting of 1270 words produced by two speakers was analyzed using quantitative methods. The results indicate that the most frequent type of disfluency is the filled pause, which is associated with a high cognitive load during the formulation stage of speech production. Furthermore, functional analysis revealed that planning-related disfluencies were more prevalent in the female speaker's speech, whereas repair-related disfluencies were more frequent in the male speaker's speech. Overall, the findings suggest that the balance between planning and monitoring processes in speech production is linked to individual strategies.

Аннотация. В статье анализируются типы и функциональное распределение нарушений плавности речи в спонтанной речи. В качестве материала исследования использован речевой фрагмент объёмом 1270 слов, полученный от двух говорящих и проанализированный с применением количественных методов. Результаты показывают, что наиболее частотным типом нарушений плавности речи является заполненная пауза, что связано с высокой когнитивной нагрузкой на этапе формулирования высказывания. Функциональный анализ выявил, что в речи женщины относительно чаще встречаются нарушения, связанные с планированием, тогда как в речи мужчины преобладают нарушения, обусловленные процессами самокоррекции. В целом полученные данные свидетельствуют о том, что баланс между процессами планирования и мониторинга в речепорождении связан с индивидуальными стратегиями.

Kalit so'zlar: spontan nutq, disfluensiya, to'ldirilgan pauza, almashtirish, tuzatish, formulatsiya, monitoring, kognitiv yuklama, Levelt modeli.

Kirish. Nutq murakkab bir jarayondir. Tabiiyki, inson nutqi ham doim ravon bo'lmaydi. Og'zaki nutqda turli uzilishlar, to'xtamlar yoki bir so'zni takrorlash kabi holatlar kuzatiladi. Psixolingvistikaga doir adabiyotlarda bu holat disfluensiya deb ataladi. Disfluensiya – spontan

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

nutq jarayonida yuzaga keladigan nutq oqimining vaqtinchalik uzilishi bo'lib, pauzalar, to'ldiruvchi birliklar, so'z yoki bo'g'in takrorlari, shuningdek, noto'g'ri boshlanishlar kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bu hodisa nutq oqimining vaqtincha buzilishini ifodalaydi va ko'pincha kognitiv jarayonlar, hayajon yoki ayrim hollarda nutq buzilishlari bilan bog'liq bo'ladi²³. G'arb tilshunosligidagi tadqiqotlarga ko'ra, nutqdagi so'zlarning 6%i disfluensiyalar bilan bog'liq bo'ladi (Fox Tree, 1995; Bortfeld et al., 2001) [4, 2]. O'zbek tilida spontan nutqdagi disfluensiya hodisalari esa hali yetarlicha tadqiq etilmagan. Jahon tilshunosligidagi tadqiqotlardan ma'lum bo'ladiki, spontan nutqda disfluensiya hodisalarini o'rganish nutq ishlab chiqarish jarayonlarini chuqurroq tushunish, kognitiv yuklamani aniqlash, kommunikativ strategiyalarni tahlil qilish hamda gender va individual nutq xususiyatlarini tadqiq etish imkonini beradi. Bundan tashqari, nutq terapiyasi, avtomatik nutqni tanish tizimlari hamda sun'iy intellektga asoslangan til texnologiyalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. G'arb tilshunosligida disfluensiyalar qanday strukturalar orqali tahlil etilishi bo'yicha yakdillik mavjud bo'lsa ham, turlicha nomlar bilan ataladi. Aksariyat hollarda muvofiqlashtirilgan holda Levelt tasnifi olinadi: *reparandum (RM)*, *interruption point (IP)*, *interregnum (IM)*, *repair (RR)*. Keyingi tadqiqotlarda mazkur strukturaviy qismlar o'rtasidagi o'zgarishlar asosida disfluensiyalar tasnifiy turlarga ajratiladi: *RM – RRda takrorlar, almashtirish; RRda yangi qism kiritish; IM – RRda yangi jumla boshlash; IMda to'ldirilgan pauza, to'ldirilmagan pauza, tahrirlovchi ifoda; IPda so'z shakli uzilishi* kabi. Mazkur maqolada podkast spontan nutqidagi bu disfluensiya ko'rsatkichlari erkak va ayol nutqi misolida tahlil etilar ekan, disfluensiya faqat nutqda yuzaga keladigan xatoliklar sifatida emas, balki nutq ishlab chiqarishning psixolingvistik asosini ochib beruvchi omil sifatida talqin etiladi. Natijada tadqiqot nafaqat disfluensiyalar chastotasi va turini aniqlashga, balki erkak va ayol spikerlarning nutqidagi gender xususiyatlarni ochib berishga qaratiladi. Demak, Levelt modelida monitoring tizimi xatoni aniqlasa, nutq to'xtaydi va tuzatish jarayoni boshlanadi. Agar miyada kognitiv yuklama ortsa, so'z topish qiyinlashadi va natijada to'ldirilgan pauzalar ko'payadi. Formulyatsiya bosqichida noto'g'ri so'z tanlansa, almashtirish yuz beradi.

Tadqiqot metodi. Tahlil obyekti sifatida YouTube ijtimoiy tarmog'idagi "Sigma Podcast" kanalining "Soxta psixologlar, depressiya va nazariya" deb nomlangan sonidan erkak va ayol spikerlarning 20 daqiqalik spontan nutq segmenti tanlab olindi. Tadqiqotning obyektivligini ta'minlash va disfluensiya ko'rsatkichlarining tabiiy yuzaga chiqish o'rinlarini to'g'ri belgilash maqsadida spikerlarning bevosita savollarga javob berayotgan qismlari ajratib olindi. Shu bilan birga, tahlil shaffofligini saqlash uchun ustma-ust tushgan nutq va qisqa dialogik qismlar korpusdan olib tashlandi. Transkripsiya qo'lda amalga oshirildi. Xatolik turlari disfluensiya tahlil strukturasiga asoslanib annotatsiya qilindi hamda nutq ishlab chiqarish jarayonining qaysi bosqichida yuz berishi aniqlandi. Shuningdek, spikerlar nutqidagi genderni xos xususiyatlar qayd etildi. Olingan ma'lumotlar tavsifiy va qiyosiy tahlil asosida baholandi.

Tahlil uchun tanlangan podkastda asosiy mutaxassis ayol spiker va boshlovchilardan birining nutqi olindi. Aytish joizki, faqat bir ayol va bir erkak nutqi tahlil etilgani, erkak spikeriga qaraganda ayol spiker murakkab savollarga javob berganligi hamda bu jarayonda kognitiv yuklama oshishi hisobiga pauzalar yuzaga chiqqanligi sababli gender xususiyati faqat parameter sifatida qayd etildi, umumiy jins farqlari haqida qat'iy xulosa chiqarilmadi.

Transkripsiya qilingan podkast tahlilida asosan Levelt qarashlariga tayanib mulohaza yuritildi.

Natijalar. Tadqiqot doirasida erkak va ayol spikerning spontan nutqidan 20 daqiqalik segmentlar transkripsiya qilindi. Belgilangan vaqt oralig'ida ayol ishtirokchi jami 1928 ta so'z ishlatgan bo'lsa-da, natijalarning qiyosiy aniqligini ta'minlash maqsadida tahlil uchun (1-jadvalda ko'rsatilganidek) erkak ishtirokchiliki bilan bir xil miqdordagi so'zlar olindi. Shuningdek, nutq hosil qilish jarayonidagi kognitiv yuklamani aniqlash maqsadida disfluensiyalarning har yuzta so'zga nisbati aniqlandi:

Gender	So'z soni	DF soni	100 so'zga nisbati
--------	-----------	---------	--------------------

²³ <https://share.google/EBQ7mD5obOm2JJq3i>

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Erkak	1270	172	13
Ayol	1270	215	17

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, disfluensiyalar ko'rsatkichi ayol spiker nutqida nisbatan yuqoriroq. Bu holat ayol ishtirokchining murakkab va chuqur mulohaza talab etuvchi savollarga javob bergani hamda shu sababli unda kognitiv yuklamaning ortgani bilan izohlanadi. Ma'lumki, ilmiy adabiyotlarda kognitiv yuklama disfluensiyalarga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida keng o'rganilgan (Corley va Stewart, 2008) [6, 92]. Qolaversa, ushbu tafovutni disfluensiyalarning mavzular kesimida uchrash chastotasiga bag'ishlangan tadqiqot xulosalari bilan ham bog'lash mumkin: unga ko'ra, gumanitar yo'nalishdagi mavzularda boshqa sohalarga nisbatan disfluensiyalar darajasi yuqoriroq bo'ladi (Schachter va boshq., 1991) [4, 3].

Disfluensiyalarning umumiy chastotasi ko'rib chiqilgach, struktur tahlili, turi va nisbiy ulushi alohida-alohida taqdim etildi:

DF turi	Soni (1270ta so'zga nisbatan)	Jami DFga nisbati (%)	Funksiya
To'ldirilgan pauza	121	70.3	IM
Almashtirish	26	15.1	RM – RR
To'ldirilmagan pauza	9	5.2	IM
Qo'shish	4	2.3	RM – RR
Takror	3	1.7	RM – RR
Artikulyatsiya	3	1.7	IP
Yangidan boshlash	3	1.7	RM – RR
Tahrirlovchi ifoda	2	1.2	IM
Qisqartirish	1	0.6	RM – RR

2-jadval. Erkak spiker spontan nutqi bo'yicha

DF turi	Soni (1270ta so'zga nisbati)	Jami DFga nisbati (%)	Funksiya
To'ldirilgan pauza	186	14.65	IM
Almashtirish	14	1.10	RM – RR
To'ldirilmagan pauza	5	0.39	IM
Qo'shish	2	0.16	RM – RR
Takror	3	0.24	RM – RR
Artikulyatsiya	1	0.08	IP
Yangidan boshlash	3	0.24	RM – RR
Tahrirlovchi ifoda	1	0.08	IM

3-jadval. Ayol spiker spontan nutqi bo'yicha

Jadval ma'lumotlaridan aniqlandiki, ayol ishtirokchi nutqida to'ldirilgan pauzalar miqdori erkak spikerga nisbatan sezilarli darajada yuqori. O'z navbatida, to'ldirilmagan pauza ko'rsatkichi bo'yicha buning mutlaqo teskarisi kuzatildi. Shuningdek, o'rin almashtirish hodisalarida ham spikerlar o'rtasida yaqqol tafovut mavjudligi qayd etildi. Boshqa turdagi disfluensiyalar esa ikkala spikerda ham qisman farq qiladi yoki taxminan bir xil nisbatda uchraydi.

Tahlil va muhokama. Misollardan ko'rinib turibdiki, har ikki ishtirokchi nutqida ham disfluensiyalarning to'ldirilgan pauza turi yetakchilik qilgan. Bu holat Levelt modeliga ko'ra, Interregnum faollashganini, ya'ni so'zlovchi nutqini real vaqtda ko'proq o'ylab shakllantirayotganini izohlaydi. Natijada so'zlovchining leksik tanlash va sintaktik qurilish paytidagi qiyinchiliklari natijasi o'laroq formulyatsiya bosqichida to'ldirilgan pauza yuzaga keladi: *Ya'ni rostanam bu hayotda o'lib ketmaslik uchun, kambag'al bo'lib, kasal bo'lib, qattadur qurib ketm / iii chirib ketmaslik uchun u bu hayotda iii qandaydir mommolarni hal qilib o'zi uchun, yaqinlari uchun iim o'z xavfsizligini ta'minlab qo'yishchunam qanaqadur kuchga ega bo'lishi kerak.* Mazkur nutq parchasida so'z tanlashdagi qiyinchilik (*qurib ketm / iii chirib ketmaslik uchun*) natijasida dastlabki filled pause qo'llangan bo'lsa, qolgan ikkitasi gap struktur jihatdan uzun va murakkabligi hamda real vaqt rejimida tuzilayotganini bildiradi. E'tibor qaratilsa, ikki ishtirokchi nutqida ham asosan to'ldirilgan pauzalar gap boshida, boshqa disfluensiya xatoliklaridan avval yoki uzun gap ichida muayyan jumlaning izohlash, masalan qismini qo'shish doirasida yuzaga kelyapti. Bu uzun va murakkab gaplar ko'proq ikkilanishlarni keltirib chiqarishi (Goldman-Eisler, 1968; Maclay & Osgood, 1959), kam uchraydigan yoki murakkab so'zlar oldidan to'ldiruvchi pauzalar ko'proq ishlatilishi (Beattie & Butterworth, 1979; Schnadt & Corley, 2006) yoki so'nggi izlanishlarda ma'lum bo'layotganidek, ham diskursni tuzishda, ham o'z-o'zini tuzatishda xizmat qilishi (Clark & Fox Tree, 2002; Götzt, 2013) demakdir [4, 6].

Nutqda uchraydigan navbatdagi xatolik turi – almashtirish. Bu RM – RR strukturasi bilan izohlanadi, chunki yanglish aytilgan qism (RM) o'chiriladi va boshqa to'g'ri muqobil (RR) tanlanadi: *U ii masalan erkak kishi ushbu hayotda shunchaki imm faol bo'lib turib yashab ketish imkoniyati/ qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.* Gapdagi imkoniyati (RM) so'zi avval qo'llandi, so'ng qobiliyatiga (RR) degan muqobiliga almashtirildi. Bu xatolik turi formulyatsiya bosqichidagi dastlabki jarayon grammatik kodlashda lemma tanlash bilan bog'liq holda paydo bo'lgach, ichki nutq tizimi tomonidan aniqlanib, formulyator ichida yana qayta tuzatiladi. Dell ta'kidlaganidek, so'zlovchilar ichki nutqda ham shakliy xatolarni aniqlay oladi [7, 13]. Demak, monitoring nafaqat ma'no, balki lingvistik to'g'rilikni ham nazorat qiladi. Monitoring kechiksa, podkast nutqi transkripsiyasida bir qancha o'rinlarda uchraganidek, nutqdagi uzilishlar almashtirishdan avval to'ldirilgan pauza yoki to'ldirilmagan pauza, takror ko'rinishida namoyon bo'ladi: *O'zini yoki qaytanga o'zini chegarasini yaxshi himoya qila olmayotkan davlatlar aaa ruhan nosog'lom davlat deb metaf... aaa kelish / solishtiruv kelishtirsak bo'ladi; Man borib hamma narsani taminleman, hamma pulni man topaman, himoya h iii / xavfsizligimizani o'zim / o'zim taminleman, hammasi zo'r bo'ladi; Baribir kelaj... hayot kundan kunga qiyinlashib boradi* kabi.

Boshqa xatolik turlari nisbatan kam uchraganligi suhbatda, asosan, nutq ishlab chiqarish jarayoni formulyatsiyada qiyinchiliklarga duch kelishini ko'rsatadi.

Ikki spiker nutqi taqqoslanishi disfluensiya turlarining chastotasida ham, funksional taqsimotida ham aniq farqlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Batafsil izohlanganda, erkak ishtirokchida jami 132 ta xatolik IMda, 37tasi RM – RRda, 3tasi IPda yuz bersa, ayol ishtirokchida 192ta xatolik IMda, 22tasi RM – RRda, 1ta IPda kuzatiladi. Demak, ayol spiker nutqidagi disfluensiyalarning mutlaq ko'pchiligi bevosita rejalashtirish jarayoni bilan bog'liq. Aslida, bu disfluensiyalar fikrni shakllantirish paytidagi kognitiv yuklamani yengillashtirish va nutq oqimini uzib qo'ymaslik uchun xizmat qiladi. Ya'ni, ayol ishtirokchi o'z nutqini yo'l-yo'lakay rejalashtirib olish uchun ko'proq to'ldirilgan pauzalar va ikkilanishlarga tayanadi. Erkak ishtirokchi nutqi esa farqli: unda tuzatish disfluensiyalari salmog'i nisbatan yuqori. Xususan, almashtirish va boshqa turdagi tuzatishlarning ko'p uchraishi shundan dalolat beradiki, erkak spiker o'z nutqini doimiy

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

nazorat qilib borishga hamda xatolarni tezkor aniqlab, o'z-o'zini tuzatish mexanizmlariga faolroq murojaat qiladi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot spontan nutqdagi disfluensiya turlarining taqsimoti hamda ularning funksional rolini o'rganishga bag'ishlangan. Ikki nafar spiker nutqini tahlil qilish natijalari shuni tasdiqladiki, har ikki holatda ham to'ldirilgan pauzalar eng ko'p uchraydigan disfluensiya turi hisoblanadi. Bu holat nutq hosil qilish jarayoni asosan formulatsiya bosqichida murakkabliklarga duch kelishidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, disfluensiyalarning funksional taqsimotida ishtirokchilar o'rtasida sezilarli tafovutlar qayd etildi. Bu tafovut har ikki jins vakillarida nutqni formulatsiya qilish va monitoring jarayonlari o'rtasidagi muvozanat turlicha taqsimlanganini ayol spiker ko'proq sinxron rejalashtirishga, erkak spiker esa real vaqt rejimida xatoni tuzatishga e'tibor qaratishini tasdiqlaydi. Shunday bo'lsa-da, mazkur natijalarni genderga xos qat'iy farq sifatida talqin qilmaslik kerak, chunki kuzatilgan tafovutlar individual nutq uslubi, mavzu murakkabligi, ishtirokchilarga berilgan savollar darajasi, javoblarning kognitiv yuki jihatidan ham izohlanishi mumkin. Qat'iy va umumlashtirilgan xulosalarga kelish uchun kelgusida yanada keng qamrovli namunalarga asoslanilgan qo'shimcha izlanishlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Bell, D. Jurafsky, E. Fosler-Lussier, C. Girand, M. Gregory, D. Gildea (2003). Effects of disfluencies, predictability, and utterance position on word form variation in English conversation // *Journal of Memory and Language*. – 2003. – 49(4).
2. E. E. Shriberg. Preliminaries to a Theory of Speech Disfluencies (PhD dissertation)/ University of California. – Berkeley, USA, 1994.
3. H. H. Clark, J. E. Fox Tree (2002). Using uh and um in spontaneous speaking // *Cognition*. – 2002. – 84(1).
4. M. Corley, O. W. Stewart. Hesitation disfluencies in spontaneous speech: The meaning of um // *Language and Linguistics Compass*. – 2008. – 2(4).
5. M. Kirjavainen, L. Crible, K. Beeching. Can filled pauses be represented as linguistic items? Investigating the effect of exposure on the perception and production of um. // *Language and Speech*. – 2022. – 65(2).
6. P. Sen. Speech disfluencies occur at higher perplexities // In *Proceedings of the Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon*. – Barcelona, Spain, 2020.
7. W. J. M. Levelt. *Speaking: From Intention to Articulation*. – Cambridge, MA: MIT Press, 1989.
8. <https://share.google/EBQ7mD5obOm2JJq3i>